

SURXON DAVLAT QO'RIQXONASINING YUKSAK O'SIMLIKLARI VA ULARNING MIKROMITSETLARINI O'RGANISHNI DOLZARBLIGI

Mallayev Muslim Xushnazar o'g'li¹, Mustafayev Ilyor Murodullayevich²

¹DTPI tayanch doktoranti, ²katta ilmiy xodim, O'zR FA Botanika instituti huzuridagi Toshkent botanika bog'i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15598389>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Surxon davlat qo'riqxonasi misolida qo'riqxonada hududlarida mikrobiotani, ayniqsa mikromitsetlar (mikroskopik zamburug'lar) tarkibini o'rganishning dolzarbligi va ilmiy-amaliy ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda tabiiy ekotizimlarni saqlashda qo'riqxonalarining roli, yuqori o'simliklar va ular bilan bog'liq mikromitsetlar o'rtasidagi ekologik munosabatlar, iqlim o'zgarishlarining mikrobiota tarkibiga ta'siri kabi masalalar ko'rib chiqilgan. Maqolada Surxon davlat qo'riqxonasining geografik joylashuvi, tuproq-iqlim sharoitlari, yuksak o'simliklar florasi va ularning endemik, noyob va kamyob turlar tarkibi haqida ma'lumotlar berilgan. Mikromitsetlar ekotizimda ozuqa moddalari aylanishi, simbioz va parazitizmga ishtirok etuvchi muhim komponent sifatida baholangan. Shuningdek, qo'riqxonada mikrobiotani monitoring qilish, fitopatogen turlarni aniqlash, GAT texnologiyalari yordamida ularning tarqalish xaritalarini tuzish zaruriyati asoslab berilgan. Surxon qo'riqxonasi flora va mikrobiota xilma-xilligini saqlash, zamonaviy usullar bilan ularni o'rganish va amaliyotga tadbiiq etish bioxilma-xillikni asrash bo'yicha muhim ilmiy yondashuv sifatida ilgari suriladi.*

***Kalit so'zlar:** flora, endemlar, subendemlar, Qizil kitob, Ko'hitang, mikrobiota, fitopatogen zamburug'lar.*

Tabiiy ekotizimlarni himoya qilishning eng samarali usullaridan biri bu – qo'riqxonada hisoblanadi. Qo'riqxonalar har xil yo'nalishlarda ilmiy tadqiqotlar o'tkazish, monitoring ishlarini olib borish va bioxilma-xillikni saqlab qolishda qulay tabiiy hudud sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, bunday hududlarda taksonomik birliklarning – jumladan, yuksak o'simliklar, hayvonlar va zamburug'lar, ya'ni mikromitsetlar (mikroskopik zamburug'lar) tarkibini aniqlash va inventarizatsiyasini yuritish barcha ilmiy ishlar va monitoring jarayonlari uchun zaruriy manba va tayanch hisoblanadi. Yuksak o'simliklar ekotizimning asosiy bo'g'ini bo'lish bilan birga, ular bilan simbiotik yoki parazitik aloqada yashovchi mikromitsetlar ham bu tizimda muhim ekologik funksiyalarni bajaradi. Mikromitsetlar tuproqdagi modda almashinuv jarayonlari, o'simliklarning oziqlanishi, kasalliklardan himoyalaniishi, organik moddalarning parchalanishi va ekologik muvozanatning ta'minlanishida faol ishtirok etadi. Shu bois, yuksak o'simliklarning faqat tur tarkibini emas, balki ular bilan bog'liq mikrobiota, ayniqsa mikromitsetlar tarkibini chuqur o'rganish va tahlil qilish ilmiy jihatdan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Muhofaza qilinadigan tabiiy hududlarni har tomonlama o'rganish, ularning hozirgi holatini baholash, ekotizimdagi barcha biologik komponentlar – o'simlik, hayvon va zamburug'larning o'zaro aloqasini chuqur tahlil qilish orqali kelajakdagi ekologik holatni bashorat qilish imkonini beruvchi amaliy yondashuvlarni ishlab chiqish bugungi kundagi muhim

ilmiy va ekologik masalalar sirasiga kiradi. Hozirgi kunda Respublikamizda muhofaza qilinadigan tabiiy hududlardagi organizmlarni – o‘simliklar, hayvonlar va mikroorganizmlarni himoya qilish, ularni iqtisodiyotning turli tarmoqlarida oqilona foydalanish, ayniqsa o‘simliklarga zarar yetkazuvchi parazit mikromitsetlarga qarshi kurash choralari ishlab chiqish masalalariga katta e‘tibor qaratilmoqda. “Atrof-muhitni muhofaza qilish hamda ekologik nazorat sohasidagi davlat organlari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Prezident Qarorida “...biioxilma-xillikni asrash, tiklash va ko‘paytirishning aniq mexanizmlari...” kabi dolzarb vazifalar belgilangan. Surxon davlat qo‘riqxonasi 1986-yil 8-sentabrda tashkil etilgan bo‘lib, dastlab ikki bo‘limdan – “Orol-payg‘ambar” va “Ko‘hitang” bo‘limlaridan iborat bo‘lgan. Uning umumiy yer maydoni 27 676 gektarni tashkil etgan. “Orol-payg‘ambar” bo‘limi O‘zbekiston va Afg‘oniston chegarasida joylashgan bo‘lib, Amudaryoning to‘qayzor o‘simliklar qoplamini o‘z ichiga olgan va 3093 gektar maydonda joylashgan edi. Biroq, murakkab va notinch chegaraviy vaziyatlar tufayli O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori bilan bu bo‘lim qo‘riqxonasi tasarrufidan chiqarilib, davlat chegarasini qo‘riqlash qo‘mitasiga topshirilgan. Shundan so‘ng, Surxon davlat qo‘riqxonasi asosan Ko‘hitang tog‘ tizmasining sharqiy qismini o‘z ichiga olgan holda faoliyat yurita boshladi. Bu hudud tog‘-o‘rmon ekotizimini o‘z ichiga olib, noyob o‘simliklar, hayvonlar va ularning tabiiy mikroorganizmlarini, xususan o‘simliklar bilan bog‘liq mikromitset turlarini ham muhofaza qilishga xizmat qiladi. Ayniqsa, yuksak o‘simliklar bilan birga yashovchi mikorizal va saprofitik mikromitsetlar bu hududdagi biologik muvozanatning asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo‘lib, ularni o‘rganish ekologik monitoringda alohida ahamiyatga ega.

Qo‘riqxonaning tabiiy geografik tavsifi. Surxon davlat qo‘riqxonasi Pomir-Oloy tog‘ tizimining janubi-g‘arbiy qismida joylashgan Ko‘hitang tizmasining sharqiy yonbag‘ini o‘z ichiga oladi. Ma‘muriy jihatdan qo‘riqxonasi Surxondaryo viloyatining Sherobod tumani hududida joylashgan. Uning shimoliy chegarasi Tangidara soyidan boshlanadi, sharqda esa Xatak, Xo‘janqo, Qizilolma, Shalqon, Kampirtepa, Sherjon va Vandob qishloqlari bilan tutashadi. Janubda Xo‘jaikon tuz koni bilan chegaradosh bo‘lib, g‘arbiy tomoni Turkmaniston Respublikasining hududi bilan tutashgan. Bu hududda Turkmanistonning Koytendag davlat qo‘riqxonasi joylashgan.

Qo‘riqxonasi janubdan shimolga qariyb 70 km masofani egallagan bo‘lib, dengiz sathidan 850 m dan 3137 m gacha balandlikda joylashgan. Uning o‘rtacha balandligi: shimolda (Xatak bo‘limi) — 2682 m, markaziy qismida (Kampirtepa bo‘limi, Ayri Bobo cho‘qqisi) — 3137 m, janubda (Vandob bo‘limi) — 2361 m ni tashkil qiladi.

Surxondaryo viloyatining geografik o‘rni Markaziy Osiyo materigining ichki qismida joylashgani, okeanlardan va yog‘in-sochin olib keluvchi havo massalaridan uzoqligi, quyosh nurlarining tik tushishi, uch tomondan tog‘lar bilan o‘ralganligi va janubiy qismining ochiqligi bu hududning tabiiy sharoitlariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi.

Ko‘hitang tizmasining geologik tuzilishi ko‘plab ilmiy manbalarda keltirilgan. Jumladan, Leviskiy S.I. ma‘lumotlariga ko‘ra, bu tizma bir necha qatlamlardan iborat bo‘lib, qumtoshli-gilli qatlamlar 700 metrgacha qalinlikda, ustki qatlamlari esa 500 metrgacha zich ohaktosh qatlamlari bilan qoplangan [2].

Qo‘riqxonasi hududi tog‘li relefga ega bo‘lib, balandlik mintaqalarining xilma-xilligi, notekis relief, yog‘ingarchilikning hudud bo‘ylab nomutanosib taqsimlanishi tufayli tuproq hosil

bo'lish jarayoni ham bir xilda kechmaydi. Hududda asosan och tusli bo'z tuproqlar, to'q tusli bo'z tuproqlar, jigarrang va yuqori tog' tipidagi ochqo'ng'ir tuproqlar tarqalgan [3].

Ko'hitang tizmasining janubi-sharqiy yonbag'rida, 800–1100 m balandlikda och tusli bo'z tuproqlar uchraydi. Ushbu tuproqlarda gumus miqdori 1–1,5% ni tashkil etadi. Asosan sho'rxok va gil aralashmasidan iborat bu tuproqlarda shag'al va mayda toshlar ham kuzatiladi [4].

Surxon davlat qo'riqxonasi subtropik, keskin kontinental iqlimga ega bo'lib, yoz oylarida issiq va quruq, qish oylarida esa sovuq bo'ladi. Qishda tuproqning yuza qatlami 10–20 sm chuqurlikkacha muzlaydi. Yozda esa 55–80 sm chuqurlikkacha 20 °C gacha qiziydi. Qish va bahordagi yog'inlar natijasida tuproq 1 m chuqurlikkacha namlanadi, bu esa efemer va efemeroid o'simliklarning rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratadi. Qo'riqxonada hududidagi soy va jilg'alar Sherobod daryosi havzasiga mansub bo'lib, ularning ko'pchiligi mavsumiy xarakterga ega, ya'ni manzilgacha yetmay qurib qoladi. Tizmaning sharqiy yonbag'rida yer osti manbalaridan chiqayotgan, minerallarga boy buloq suvlariga duch kelish mumkin. Bu hududda 64 ta buloq mavjud bo'lib, ularning umumiy suv sarfi 43 l/sek ni tashkil etadi [1].

Surxondaryo viloyatida quyoshli kunlar soni yiliga 266 kungacha yetadi. Iqlim quruq va kontinental xarakterga ega. Tog'li hududlar, ayniqsa Ko'hitang tizmasi iqlimi keskin farqlari bilan ajralib turadi. Iyul oyida 3000 m balandlikda o'rtacha havo harorati 20 °C ni, yanvar oyida esa –10 dan –15 °C gacha pasayadi. Yillik o'rtacha harorat 19,3 °C ni tashkil etadi. Hududda qor bilan qoplangan davr dekabr oyining ikkinchi o'n kunligida boshlanib, fevral oyining ikkinchi o'n kunligigacha davom etadi. Qor qoplaminin o'rtacha qalinligi 500–1500 m balandlikda 1–10 sm, 1500–2000 m da 10–40 sm, 2000–3000 m oralig'ida esa 60–80 sm ni tashkil etadi. Ba'zida bir metrgacha yetadigan qor qoplami quyoshga qarama-qarshi yonbag'irlarda iyungacha saqlanib qoladi [5].

Hududda yog'inlar mavsumiy jihatdan notekis taqsimlangan. Yillik yog'in miqdori o'rtacha 254 mm bo'lib, shundan 50% qish, 30% bahor va 20% kuz oylariga to'g'ri keladi. Bu esa hududning umumiy iqlimiy sharoitlarini quruq, ammo o'ziga xos o'zgaruvchan iqlimga ega bo'lishiga xizmat qiladi.

O'simliklar tarkibi. Surxon davlat qo'riqxonasining florasining o'rganilish tarixiga nazar tashlansa 100 yildan ko'proq vaqtdan beri o'rganilgan va o'rganilib kelinmoqda, lekin yuksak o'simliklar florasining yaxlit tarkibi A.J. Ibragimov tomonidan o'rganilgan. Qo'riqxonada hududidagi yuksak o'simliklar 77 oila, 372 turkum va 747 turga mansubligi aniqlangan (1-jadval)[1].

1-jadval

Surxon davlat qo'riqxonasi yuksak o'simliklar florasining asosiy sistematik guruhlarining nisbati

Bo'lim	Soni		
	tur	turkum	oila
<i>Equisetophyta</i>	1	1	1
<i>Polypodiophyta</i>	6	6	6
<i>Pinophyta</i>	4	2	2
<i>Magnoliophyta:</i>	736	363	68
<i>Magnoliopsida</i>	594	302	55
<i>Liliopsida</i>	142	61	13

Жами:	747	372	77
-------	-----	-----	----

Surxon davlat qo'riqxonasi florasidagi turlarning katta taksonomik birliklari bo'yicha yopiq urug'li o'simliklar (*Magnoliophyta*) 68 oilaga mansub 363 turkum va 736 turni (umumiy floraning 98,53 %) tashkil etadi. Bunda, bir urug'pallali o'simliklar (*Liliopsida*) 142 tur (19,01 %), ikkiurug'pallali o'simliklar (*Magnoliopsida*) 594 turdan (79,52 %) iborat. Qirqquloqtoifa yoki paporotniktoifa (*Polypodiophyta*) 6 oila, 6 turkum 6 turdan (0,8 %) iborat bo'lsa, Qarag'aytoifa o'simliklar (*Pinophyta*) 2 oila, 2 turkum va 4 turni (0,54 %) tashkil etadi. Qirqbo'g'intoifa o'simliklar (*Equisetophyta*) 1 oila, 1 turkum, 1 turdan (0,13 %) iborat.

A.J. Ibragimovning 2006-2007-yillar olib borgan izlanishlari natijasida Ko'hitang tizmasidagi endem o'simliklarning 22 turi qo'riqxonada hududida aniqlangan. Keyingi tadqiqotlar Surxon davlat qo'riqxonasi florasida 4 turdagi qo'riqxonada endemini va 18 turdagi Ko'hitang tizmasining endemlari uchrashini ko'rsatgan[1].

Shuningdek, qo'riqxonada 5 subendem maqomiga ega bo'lgan turlar ham aniqlangan. Bu turlarning tarqalishi Ko'hitang tizmasi atrofidagi ayrim hududlarga ham to'g'ri keladi. Surxon davlat qo'riqxonasi florasida 37 tur o'simlik O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan. Yuqoridagi malumotlardan ko'rinib turibdiki, qo'riqxonada florasida tarkibida xilma-xil endem, kamyob va noyob o'simliklar uchraydi. Masalan, noyob va mazarali o'simliklardan hisoblangan lolalarning 7 turi uchrashi, endem va Qizil kitobga kiritilgan turlar sonining boshqa hududlarga nisbatan ko'pligi, biologik xilma-xillikni saqlab qolishda katta ahamiyatga ega ekanligini anglatadi.

Qo'riqxonalarda mikobiotani o'rganishning dolzarbligi va ilmiy-amaliy ahamiyati. Jahonda ekologik muvozanatga ta'sir etuvchi abiotik va antropogen omillar tobora kuchayib borayotgan bugungi sharoitda bioxilma-xillikni saqlab qolish global muammolar qatoriga kiradi. Bioxilma-xillikning asosiy komponentlaridan biri bo'lgan mikobiota, xususan, zamburug'lar guruhi ham bu xavfli o'zgarishlar ta'sirida jiddiy ziyon ko'rmoqda. Muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar nafaqat yuksak o'simliklar, hayvonot dunyosi yoki noyob landshaft obyektlari bilan, balki zamburug'lar turlarining boyligi va noyobligi bilan ham alohida ahamiyatga ega. Ushbu hududlarda uchraydigan mikobiota biogeotsenoz barqarorligini ta'minlash, moddalar aylanishi (uglerod, azot, fosfor) jarayonlarida ishtirok etish, simbioz va parazitlik munosabatlari orqali o'simlik olamining fitosanitar holatiga ta'sir qilishda faol rol o'ynaydi [6]. So'nggi yillarda kuzatilayotgan iqlim o'zgarishi, ayniqsa, quruq va yarim quruq zonalarda joylashgan qo'riqxonalarda mikobiotaning tur tarkibidagi o'zgarishlar, jumladan ayrim noyob turlarning yo'qolishi yoki kamayib borishi, patogen zamburug'lar sonining keskin ortishi va ularni yangi xo'jayin o'simlik turlariga moslashib borishi bilan namoyon bo'lmoqda.

Bu holat muhofaza qilinadigan hududlarda mikobiotani inventarizatsiya qilish – turlarning zamonaviy ro'yxatini shakllantirish, ularning sistematikasi va filogeniyasini o'rganish, fitopatogen zamburug'lar monitoringi — o'simliklardagi kasalliklarning kelib chiqish sabablarini o'rganish, GAT (GeoAxborot Texnologiyalari) orqali patogen turlar xaritalarini yaratish zaruratini oshiradi. Bundan tashqari qo'riqxonalar, shu jumladan Surxon qo'riqxonasi endem va noyob o'simlik dunyosiga boyligi bilan o'simlik turlari xo'jayin sifatida xizmat qiluvchi zamburug'lar genofondini saqlashda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ibragimov A.J. Surxon davlat qo‘riqxonasining florasini. Avtoref. dis. – Toshkent.: “YANGI NASHR” 2015.
2. Левицкий С.И. Кугитангское каменноугольное месторождение. В кн: Геология юго-западных отрогов Гиссарского хребта. – Тр. ТПЭ, 1937. Вып. 66. – С. 201-249.
3. Генусов А.З. Почвенный очерк. Тр. ТашГУ, нов. сер. географ. наук., 1961. вып. 185. – С. 175-187.
4. Ergashev Sh.E. Ландшафты Сурхандарьинской области. – Ташкент: ФАН, 1974. – 155 с.
5. Балашева Е.Н. Климатическое описание Сурхандарьинской области.
1. – Л.: Гидрометеиздат, 1960. – 128 с.
6. Hawksworth, D. L., & Lücking, R. (2017). Fungal diversity revisited: 2.2 to 3.8 million species. *Microbiology Spectrum*, 5(4), 1–17. <https://doi.org/10.1128/microbiolspec.FUNK-0052-2016>